

La verbalización de las percepciones de las mujeres sobre la osteoporosis: entre la metáfora y el eufemismo

Balteiro Fernández, María Isabel

Universitat d'Alacant

Desde que nacemos, y a medida que envejecemos, experimentamos continuos cambios en nuestro cuerpo, pero es especialmente cuando llegamos a la edad adulta avanzada cuando algunos de estos cambios van acompañados de un grave deterioro de las condiciones de salud que puede ser más o menos visible, ya sea para las personas que experimentan tales cambios o para quienes las rodean. La osteoporosis es una de esas enfermedades que pasa desapercibida hasta que está en sus etapas avanzadas, por lo que a menudo se la denomina de manera general y metafóricamente la “enfermedad silenciosa”. En este estudio, la atención se centra principalmente en cómo las mujeres que padecen osteoporosis perciben no sólo la enfermedad en sí, sino también cómo se sienten, cómo perciben su cuerpo, los síntomas asociados y, lo que es más importante, cómo lo expresan a través del lenguaje, en sus propias palabras. Como es inevitable en una afección que implica dolor, un fenómeno real pero invisible, las percepciones de las mujeres sobre la osteoporosis tienden a moldearse a través del lenguaje figurado. Así, las mujeres suelen describir la osteoporosis como un “ladrón silencioso” que poco a poco “roba” su densidad ósea. Las metáforas pueden ser un apoyo para los hablantes a la hora de transmitir con palabras no literales y más simples lo que quieren decir, pero también son recursos útiles para comprender temas novedosos y complejos relativos a la enfermedad, aunque, a menos que se institucionalicen, ofrezcan sólo el punto de vista subjetivo del hablante, como se menciona más adelante. Los datos para este artículo se han extraído de relatos (tanto escritos como orales) exclusivamente de mujeres y de las experiencias individuales de estas, que se encuentran en páginas web especializadas en osteoporosis. Entre otros, se analizan metáforas y expresiones metafóricas que contribuyen a la descripción personal de las mujeres acerca de sus percepciones, sentimientos y sufrimientos. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto su lenguaje y sus expresiones lingüísticas capturan explícitamente sus cambios en el estilo de vida, la forma en que se sienten y lo que experimentan. ¿Logran describir, aunque sea en términos metafóricos o eufemísticos, la ansiedad que sienten ante el diagnóstico? ¿Intentan metafóricamente o eufemísticamente minimizar su terrible situación, la naturaleza insidiosa y los efectos de la osteoporosis? O más bien, ¿sobrestiman su fragilidad, su ansiedad y sus miedos? Es necesario reflexionar sobre estas y otras cuestiones relacionadas con la verbalización o expresión lingüística de las percepciones, proyecciones e intenciones de las mujeres con osteoporosis. Además, se prestará atención a, por ejemplo, hasta qué punto los eufemismos y las metáforas utilizadas por las mujeres pueden tener efectos negativos sobre cómo perciben su salud y bienestar, por un lado, y cómo pueden contribuir a reforzar los estereotipos, la estigmatización o la desinformación sobre la salud de las mujeres, por otro; así como la proyección a la sociedad, es decir, cómo afectan a la comprensión por parte de quienes no experimentan la enfermedad. De hecho, las metáforas pueden ser herramientas poderosas para el empoderamiento, pero también pueden ser fuentes de confusión, prejuicios y discriminación. Seleccionando una metáfora específica o incluso eligiendo metáforas de una forma u otra, se pueden lograr representaciones y perspectivas positivas o negativas, y más o menos respetuosas, de la salud de las mujeres en el discurso biomédico. Esto puede incluso cambiar la actitud de otras personas hacia quienes la padecen, en este caso, hacia las mujeres que padecen osteoporosis, así como hacia las complejidades particulares de la enfermedad, sus síntomas, etc.

